

Kırım ve Ahıska Türklerinin Ortak Kaderi: Sürgün, Millî Hareket ve Güncel Problemler

The Shared History of the Crimean Tatars and Ahıska Turks: Deportation, National Movement, and Contemporary Problems

Общее в истории крымских татар и турок-ахыска: депортация, национальное движение и современные проблемы

Ranetta Gafarova¹

¹ Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, ranetta.gafarova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8096-2143>.

 : [10.5281/zenodo.15530219](https://doi.org/10.5281/zenodo.15530219)

Orijinal Araştırma Makalesi / Original Research Article / Оригинальная исследовательская работа

Geliş Tarihi / Received / Дата прибытия: 19.04.2025

Kabul Tarihi / Accepted / Дата принятия: 26.05.2025

Öz

Asırlar boyunca Kırım ve Ahıska Türklerinin ana yurdu olan Kırım ve Ahıska, 1944 yılında büyük bir facia yaşamış ve Stalin'in sıkıyönetiminde onun kararı ile bütün Kırım ve Ahıska Türkleri yurtlarından koparılıp Orta Asya steplerine ve Rusya'nın diğer bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Sürgün esnasında ve hemen sonrasında Kırmılılar ve Ahıska Türkleri büyük nüfus kaybına uğramışlardır. Aynı kaderi paylaşan Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinden pek çok kişi bu hazin sürgünde yollarda hayatlarını ve akrabalık bağlarını kaybetmiştir.

Sürgünün gerçekleştiği yerlerde Kırım ve Ahıska Türkleri bu acı günleri yaşamışlar ve sürgünde bütün bu zorlukları birbirlerine destek olarak aşabilmişlerdir. Sovyetler Birliği'nde rejim şartlarının değişmesinin ardından 1990'lı yıllara doğru Kırım Türkleri öz yurtlarına dönmeye başlamışlardır. Şüphesiz bu dönüş ve Kırım'a yeniden yerleşme çok zor şartlar ve büyük fedakârlıklar içinde cereyan etmiştir.

Kırım Türkleri 1989 yılından ana vatanlarına dönmeye başlamışlardır, ancak Sovyetler Birliği'nin son yıllarında, Özbekistan'ın Fergana vadisinde yaşayan Ahıska Türkleri, 1989 yılında etnik bir gerilim sonrasında büyük bir şiddete uğramışlardır. Bu trajedinin ardından bölgedeki nüfusun büyük bir kısmı göç etmek zorunda kalmıştır.

Günümüzde Kırım Türkleri, yurtları olan Kırım'da Rusya'nın idaresinde yaşamakta ve siyasi yönden Rusya'ya bağlı kalmak durumundalar. Ahıska Türkleri ise gruplar hâlinde dünyanın farklı yerlerinde yaşamakta, ancak kendi millî idari yapılanmalarını sağlayabilmiş değillerdir. Çalışmanın amacı, sürgünde kalmış bu iki halkın ortak yönlerini ve yaşadıkları tarihî olayları karşılaştırarak bilimsel bir çerçevede ele almaktır. Çalışmada bazı yerlerde Kırım Türkleri için Kırım Tatarları tanımlaması yapılmaktadır. Her iki tanım da birbirini karşılamaktadır, eş anlamlı mahiyette kullanılmaktadır. Bu bağlamda Kırım Tatarları tanımlaması Rusçada genel olarak kullanılan bir ifadedir.

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Türkleri, Ahıska Türkleri, Sürgün, Sovyetler Birliği.

Abstract

Crimea and Ahıska, which had been the homelands of the Crimean Tatars and Ahıska Turks for centuries, faced a major catastrophe in 1944. Under Stalin's strict regime, all Crimean Tatars and Ahıska Turks were uprooted from their ancestral lands and exiled to the Central Asian steppes and other regions of the Soviet Union by government order. During and immediately following the deportations, both the Crimean Tatars and the Ahıska Turks suffered immense population losses. Many perished and family ties were irreparably broken during this tragic exile.

In the places of deportation, the Crimean Tatars and Ahıska Turks endured these painful days and managed to survive the hardships by supporting one another. After the political conditions in the Soviet Union began to change, the Crimean Tatars started returning to their homeland in the early 1990s. Undoubtedly, this process of return and resettlement in Crimea took place under very difficult circumstances and required great sacrifices.

While Crimean Tatars began returning to Crimea in 1989, in the same year, the Ahıska Turks living in Uzbekistan's Fergana Valley were subjected to severe violence following ethnic tensions. This tragedy forced a large portion of the Ahıska population in the region to migrate once again. Today, the Crimean Tatars live under Russian rule in their homeland of Crimea and are politically dependent on Russian authority. The Ahıska Turks, on the other hand, remain dispersed in various countries around the world and have not been able to establish their own national administrative structures.

The aim of this study is to compare the shared aspects of these two exiled peoples and the historical events they have experienced, and to analyze them within a scholarly framework. Throughout the study, the term 'Crimean Tatars' is sometimes used interchangeably with "Crimean Turks". Both terms refer to the same community and are used synonymously. Notably, in Russian, the term "Crimean Tatars" (крымские татары) is the commonly accepted expression.

Keywords: Crimea, Crimea Turks, Ahıska (Meskhetian) Turks, Exile, Soviet Union.

Резюме

На протяжении столетий Крым был родиной для крымских татар, а Ахыска на юго-западе Грузии — для турок-ахыска. Однако в 1944 году оба народа пережили страшную трагедию в своей истории. Под строгим правлением И. Сталина и по его решению, все крымские татары и турки-ахыска были принудительно выселены из своих родных земель в степи Средней Азии и Сибирь. За время пути в эти места и по прибытию туда крымские татары и турки-ахыска понесли большие демографические потери. Многие крымские татары и турки-ахыска, разделившие одинаковую судьбу, погибли на дорогах этого трагического изгнания, лишились родственных связей.

В местах спецпоселений крымские татары и турки-ахыска вместе пережили эти тяжелые дни и на протяжении пятидесяти лет рука об руку преодолевали все трудности. После смерти Сталина и смены режима в Советском Союзе, начиная с 1989 г. крымские татары начали возвращаться на родину.

Однако крымские татары вернулись на родину, в то время как турки-ахыска, проживавшие в Ферганской долине Узбекистана в последние годы существования Советского Союза, подверглись жестокому насилию в 1989 году из-за межэтнической напряженности. После этой трагедии население региона было вынуждено полностью эмигрировать.

Сегодня крымские татары живут в Крыму под юрисдикцией Российской Федерации на своей родине, при этом вынуждены оставаться политически зависимыми от России. Турки-ахыска проживают группами в разных частях света, но им не удалось создать собственную административную структуру. Целью исследования является провести параллели между историческими событиями этих двух депортированных народов с точки зрения историко-социологического аспекта, найти точки соприкосновения и различия в истории крымских татар и турок-ахыска. В некоторых местах исследования дается определение крымских татар как крымских турок. Оба определения определяют друг друга и используются как синонимы. В этом контексте термин «крымские татары» является

общепотребительным выражением в русском языке.

Ключевые Слова: Крым, Крымские турки, Турки-ахыска, Изгнание, Советский Союз.

Giriş

Sovyetler Birliği tarihinin en trajik sayfalarından biri, Bolşeviklerin sadece aktif siyasi muhaliflerini ve onların politikalarına karşı çıkan bireyleri değil, aynı zamanda tüm halkları da hedef alan siyasi baskılardır. Özellikle 1936-1937 yıllarında, SSCB'nin sınır bölgelerinin “temizlenmesi” politikası çerçevesinde Polonyalılar, 1939-1941 yıllarında Ukrayna'dan Alman çiftçiler, Uzak Doğu'da ise etnik Koreliler zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nin batı bölgelerinde yaşayan Lehler başta olmak üzere Ukraynalılar gibi halklar da zorunlu göçe maruz kalmışlar, ‘karşı-devrimci ve milliyetçi unsurlar’ ise aile üyeleriyle birlikte Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın batı bölgelerinden tahliye edilmişlerdir.

14 Mayıs 1941'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi ve SSCB Halk Komiserleri Konseyi tarafından ‘sosyal açıdan yabancı’ kabul edilen kişilerin zorunlu göçüne ilişkin bir kararname yayımlanmıştır. Bu doğrultuda Baltık cumhuriyetlerinden, Batı Ukrayna'dan, Batı Beyaz Rusya'dan ve Moldova'dan Mayıs-Haziran 1941 döneminde çarlık döneminden kalma jandarmalar, ‘karşı-devrimci örgüt’ üyeleri, büyük toprak sahipleri, tüccarlar vb. olmak üzere toplam 85.716 kişi zorla tahliye edilmiştir (Sinitin, 2011).

Söz konusu tehcir süreçlerinin temel özellikleri, aniden uygulanması, herhangi bir yargı sürecine dayanmaması ve geniş çaplı nüfus hareketlerine yol açmasıdır. Büyük insan toplulukları, coğrafi olarak uzak bölgelere, genellikle sert iklim koşullarına sahip ve yaşam açısından elverişsiz yerlere zorla yerleştirilmişlerdir. Stalinist totaliter rejim döneminde zorunlu sürgüne tabi tutulan gruplar arasında Almanlar, Polonyalılar, Koreliler, Ukraynalılar, Yahudiler, İranlılar, Kırım Tatarları, Karaçaylar, Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Kalmuklar, Kürtler, Tacikler ve Ahıska Türkleri gibi birçok etnik grup yer almıştır.

Zorunlu göçe tabi tutulan halklar, özellikle savaş döneminde ağır yaşam koşulları, ekonomik sıkıntılar ve sosyal travmalarla karşı karşıya kalmıştır. Bir gecede ekonomik ve mesleki yaşamları altüst olmuş, aile bağları kopmuş ve sosyal dokuları tahrip olmuştur. Sürgüne tabi tutulanların büyük bir bölümü SSCB'nin Estonya, Letonya ve diğer Kuzey Avrupa bölgelerine, Ural, Doğu ve Batı Sibirya, Kazakistan ve Orta Asya gibi uzak ve ıssız bölgelere yerleştirilmiştir. Bu bölgelere zorunlu olarak iskân edilen bu ‘özel yerleşimciler’ (спецпереселенцы), sert iklim koşulları ve ağır çalışma şartlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmıştır (İsakiyeva, 2016).

İkinci Dünya Savaşı'nın sona yaklaştığı bir dönemde, Sovyetler Birliği liderliği, Kırım ve Kuzey Kafkasya halklarının zorunlu göçüne yönelik bir plan geliştirmiştir. Bu süreçte, tahliye edilen halkların yetişkin erkek nüfusunun büyük bir kısmı cepheye bulunmaktaydı.

Bu etnik sürgünün gerçek nedenleri tam olarak açıklanmamış olup birçok araştırmacı bunu totaliter sistemin doğasıyla ilişkilendirmiştir. Bazı tarihçiler ise sürgünleri, Sovyet modernleşme sürecinin etkileriyle bağlantılı olarak değerlendirmektedir. Özellikle etnik özerk bölgelerde modernleşme süreci son derece sancılı ilerlemiş; aşırı kolektifleştirme, İslam'a yönelik baskılar ve geleneksel halk kültürlerine saygı göstermemek, toplumsal hoşnutsuzluğun başlıca sebepleri arasında yer almıştır (Pobol ve Polyan, 2005).

Etnik grupların sürgüne tabi tutulmalarının temel nedenleri, Stalinist totaliter sistemin doğasında yatmaktadır. Savaş öncesi dönemde ülkenin ve özerk cumhuriyetlerin gelişimi karmaşık ve çelişkili bir yapı sergilemiştir. Bölge halkları arasında etnik ve dinî kimliğin korunmasına yönelik eğilimler giderek

artmış, bu durum ise belirli kesimlerde Sovyet karşıtı eğilimlere yol açmıştır. 1941-1945 yıllarında yaşanan Büyük Ana Vatan Savaşı sırasında, totaliter rejim bu eğilimleri fırsatçı bir şekilde yorumlayarak etnopolitik sorunlara baskı ve şiddet yoluyla çözüm üretme yoluna gitmiştir (Pobol ve Polyan, 2005).

Kafkasya ve Kırım'dan etnik grupların sürgün edilmesinin arkasında derin ve çok katmanlı nedenler bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan Müslüman ve Türk kökenli nüfusun tehirci, Türkiye ile olası askerî çatışmalara yönelik bir hazırlık süreciyle bağlantılıdır. Sürgüne tabi tutma politikası, milyonlarca insanın zorla yerinden edilmesini içeren geniş çaplı Sovyet demografik mühendisliği stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Sovyet yönetimi, vatandaşlarını hem siyasi hem de ekonomik hedefler doğrultusunda sosyal ve ulusal ölçütlere göre yeniden yerleştirme politikasını benimsemiştir (Sabancıev, 2013).

Sovyetler Birliği'nde 1917-1954 yılları arasında gerçekleşen siyasi baskıları inceleyen Rus tarihçi V.A. Zemskov'a göre, "Birkaç küçük ulusun tehirci edilmesi, Sovyet toplumundaki asimilasyon süreçlerini hızlandırma amacına hizmet etmiştir. Bu politika, küçük halkların daha büyük etnik gruplara asimile edilmesi yoluyla zamanla ortadan kaldırılmasını hedefleyen bilinçli bir strateji olarak uygulanmıştır." (2005, s. 105).

Sürgünlerin nedenlerini savaş sonrası Sovyet yayılcı politikaları bağlamında değerlendirilmektedir. Sovyet muhalifi Aleksandr Nekriç "Cezalandırılan Halklar" (Наказанные народы) adlı kitabında sürgünün ardındaki temel nedenleri irdeleyen çalışmaları nedeniyle yurt dışında kalmaya zorlanmıştır. Stalin'in Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri dengelemeye yönelik stratejisi çerçevesinde bölgedeki Kafkas halklarının sürgün edilmesi, Kafkasya'da ve Kırım'da Müslüman nüfusun azaltılması ve bölgenin Sovyetler Birliği için stratejik bir sıçrama tahtasına dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Çalışmanın amacı, ana vatanlarından sürgün edilen Kırım ve Ahıska Türklerinin kaderi, sürgün yerleşim yerlerindeki yaşamları, hakları ve vatanlarına dönüş mücadelesi, ortak sorunların belirlenmesi ve iki halkın tarihsel süreçlerindeki paralellikleri analiz etmektir. Bugüne kadar iki halkın tarihi hakkında ve bu konunun araştırılmasıyla ilgili birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. 1944 yılındaki olaylar ve günümüze kadar Kırım Tatarlarının tarihine ilişkin değerlendirme çalışmaları arasında K. Özcan, G. Bekirova ve R. Hayali'nin eserleri önemli bir yer tutmaktadır. Benzer şekilde, Ahıska Türklerinin aynı döneme ilişkin tarihini inceleyen çalışmalar arasında ise A. Aydınğün ve İ. Aydınğün, S. Buntürk, N. Bugay'ın, M. Muhlis Ugli'nin eserleri öne çıkmaktadır. Konuyu büyük bir hassasiyetle ele aldıklarından Türk, Rus ve Kırım Tatar tarihçilerinin araştırmaları bu çalışmanın temel materyallerini oluşturmaktadır.

Yöntemler

Kaynakların incelenmesinde, şu klasik tarih inceleme yöntemleri kullanılmıştır: 1944'ten günümüze kadar Kırım Tatar halkının ve Ahıska Türklerinin tarihinde net bir dönemselleştirme yapmamızı sağlayan diyakronik yöntem, bu dönemin tarihî olaylarını incelemek ve halkların yaşamını, yaşadıkları dönemin prizmasından incelemek için ideografik yöntem, Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinin kaderindeki tarihî olaylardaki benzerlik ve farklılıkları inceleyerek bilgi toplamak için karşılaştırmalı analiz yöntemi, Rusya Federasyonu arşivlerinde ve tarihçilerin bilimsel araştırmalarında kullanılan nicel verilere dayanan istatistiksel yöntem.

Bulgular

Çalışmanın sonuçları, Sovyet iktidarı yıllarında sürgün edilen halkların tarihsel ve sosyolojik süreçlerini ve bunun sonuçlarını analiz etmemize olanak tanıyacaktır. Bu süreç ise ulusal anlamda hakların yeniden kazanılması için millî hareketlerin başlangıç noktasını oluşturacaktır. Sovyetler Birliği'nde sürgün

edilen halkların sorunlarının kapsamlı bir şekilde ele alınması, bazı durumlarda Kırım Tatarları ile Ahıska Türklerinin kaderinde tarihsel paralelliklerin yeniden kurulmasına olanak tanıyacaktır.

Ayrıca bilindiği gibi halkların sürgün edilmesi, SSCB'nin 1939-1945 yılları arasındaki ulusal politikasının aşağıdaki stratejik hedeflerini oluşturmaktadır: Birincisi ülkeyi yönetmek için korku aşlamak; ikincisi halkların iç birliğini bölme ve etnik asimilasyon oluşturma arzusu; üçüncü hedef ise iktidardaki rejimin askeri-politik ve ekonomik yanlış hesaplamalarının suçunu ve sorumluluğunu ezilen halkların üzerine yıkma arzusu; dördüncüsü Sibiryaya, Kazakistan ve Orta Asya'nın ıssız bölgelerinin nüfusunda artış sağlama isteği ve beşinci olarak SSCB'nin daha önce geri kalmış bölgelerine üretici gücün sağlanmasıdır.

2025 yılı, Kırım ve Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 81. yıl dönümüdür. Bundan seksen bir yıl önce Stalin rejimi, bazı halkları kitleler hâlinde sürgün etmişti. İnsanları, hayvanların bindirildiği vagonlara doldurarak ana vatanlarından binlerce kilometre uzaklara sürgün etmişti. Sürgünde yaşadıkları bu seksen bir yıl boyunca her iki halkın da hayatlarında önemli değişimler yaşanmıştır. Bunda şüphesiz yaşadıkları acı olaylar etkili olmuştur.

Kırım ile Ahıska Türkleri ortak bir noktaya sahiptirler. Ahıskalılar da Kırım Tatarları da İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, yani 1944'te, Stalin tarafından yurtlarından topluca sürgün edilen iki Müslüman halktır. Arşivlerden ve bu olayların tanıklarının anlatımlarından elde edilen veriler ışığında, sürülen bu halktan on binlerce insanın, yük vagonlarında açlıktan, havasızlıktan, hastalıktan ve soğuktan öldükleri anlaşılmaktadır (Hayali, 2006). Farklı coğrafyalara sürgün edilenler doğal olarak o bölgedeki sıkıntılardan mustarip olmuş, hayatını kaybetmiştir. Stalin'in ölümünden sonra sürgün edilen halkların durumunda bir parça iyileşme olduysa da yurtlarına dönmeleri için uzun yıllar mücadele etmeleri gerekmişti.

Totaliter yönetimler tarafından halkların soykırımı uğraması bu şekilde gerçekleştiriliyordu. A. Bennigsen çalışmasında bu iki halkla ilgili "Sonuçlandırılmış Soykırımlar" (Удавленные геноциды) başlığıyla bir bölüm kaleme almış ve şu açıklamayı yapmıştır:

1941 yılında, nüfusu yaklaşık 300.000 olan Kırım Tatarları, Kırım Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde yaşamaktaydı. Ancak bu halk, Alman ordusuyla iş birliği yapmak ve vatana ihanetle suçlanmıştı. Bu suçlama, Kırım'da ve Kırım dışında yaşayan tüm Kırım Tatarlarını hedef almıştı. Kızıl Ordu'ya bağlı çok sayıda asker ve subay da dâhil olmak üzere Kırım Tatarları korkunç yaşam koşulları altında Kazakistan ve Sibiryaya sürgüne gönderilmişti. 30 Kasım 1945'te Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti kaldırılmış, bölge daha sonra Ukrayna'ya ilhak edilmiştir.

Bu süreçte, Kırım'ın demografik yapısı önemli ölçüde değişmiş ve bölge, ağırlıklı olarak Ukraynalı ve Rus nüfusu barındırır hâle gelmiştir. Aynı zamanda Kırım tarihi yeniden yazılmış ve Kırım Hanlığı'ndan neredeyse hiç bahsedilmemiştir. Stalin'in ölümünden sonra, suçsuz yere itham edilen birçok mağdur rehabilite edilmiştir. Ancak Kırım Tatarlarının ana vatanlarına dönmelerine hiçbir açıklama yapılmaksızın izin verilmemiştir. Bu durum, Tatar nüfusunun Orta Asya ve Sibiryaya dağılmasına yol açmıştır. Bu olayların sonucunda, uzun ve köklü bir tarihe sahip olan Kırım Tatarları, kimliklerini büyük ölçüde kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış ve resmî kayıtlarda adları dahi nadiren anılmıştır. Ana vatanlarına dönme mücadelesi veren Tatar muhalifleri ise sıkça tutuklanmış ve cezalandırılmıştır.

Ahıska Türkleri de benzer şekilde zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Gürcistan'ın güneyinde yaşayan ve yaklaşık 200.000 kişiden oluşan Müslüman Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944 tarihinde hiçbir somut gerekçe olmaksızın tutuklanmış ve Orta Asya'ya sürgün edilmiştir. Bu süreçte, ağır yaşam koşulları nedeniyle yaklaşık 50.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Stalin'in ölümünden sonra Ahıska Türkleri de rehabilite edilmemiş ve ana vatanlarına geri dönmelerine izin verilmemiştir.

Kırım Tatarları gibi Ahıska Türkleri de haklarını geri kazanmak için mücadele etmeye devam etmiş, ancak bu mücadele büyük oranda sonuçsuz kalmıştır. Gürcistan'a geri dönmeler bile Türkiye'ye göç etme hakkı talep eden Ahıska Türklerinin çabaları da baskılarla engellenmiştir. Sovyet yetkilileri bu talepleri genellikle görmezden gelmiş ve bazı durumlarda Ahıska liderlerini tutuklayarak cezalandırmıştır (Bennigsen'ten akt. Fajzrahmanov, 2009, s. 34).

Bu iki Türk halkının tarihî gelişimi birbirine paralel ilerlemiştir. 1944 yılına kadar bu iki halk arasında eldeki verilere göre herhangi bir ekonomik veya siyasi ilişki söz konusu olmamıştır. Fakat Kırım ve Ahıska Türklerinin tarihleri detaylı bir şekilde incelendiğinde ikisinin de benzer olayları yaşadıkları ortaya çıkacaktır. Coğrafi olarak bu halklar birbirinden çok uzak olmalarına rağmen ortak tarihî yönleri çoktur. Bu ortaklık sadece Türk dili ya da İslam dininden ibaret değildir. Şöyle ki ilk olarak, XVI. yüzyılda Kırım Hanlığı'nın bulunduğu ve Ahıska Türklerinin yaşadığı yerler Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. İkincisi, Osmanlı-Rus savaşından sonra 1783 yılında Kırım, 1828 yılında ise Ahıska, Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Üçüncüsü, Bolşevik İhtilali'nden sonra her iki millet SSCB'ye dâhil edilmiştir. Dolayısıyla her iki milletin tarihi birbirine yakındır ve pek çok açıdan da ortaktır.

Kırım Türkleri için asıl büyük felâket, Stalin tarafından 11 Mayıs 1944'te imzalanan ve Kırım Tatarlarının son ferdine kadar Kırım'dan sürülmesini emreden kararnameden sonra gerçekleşmiştir. Bu kararnamenin icrası NKVD² birlikleri tarafından 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece Kırım'ın her yerinde aynı anda uygulanmıştır. Gece NKVD askerleri tarafından yataklarından kaldırılan Kırım Türkleri, hazırlanmaları için yalnızca 15-20 dakika zaman tanınarak ve ancak ellerinde taşıyabilecekleri kadar eşya almalarına izin verilerek hayvanların taşındıkları vagonlara yüklenmişler. Kırım Türklerini taşıyan vagonların hemen hemen hepsi Orta Asya (özellikle Özbekistan), Ural ve Sibirya'da boşaltılmışlar (Bekirova, 2008). Yedi ay sonra 15 Kasım'da, NKVD tarafından Kafkas halkına yönelik insanlık dışı cinayetler işlenmiş. 14 Kasım 1944'te 220'ye yakın Ahıska köyünün ahalisi Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki sürgün yerlerine gönderilmiştir. Güney batı Gürcistan'daki Ahıska, Adigenski, Aspindzski, Ahalkalanski (Ahılkelek) ve Bogdanovski bölgelerinden toplam 115.500 Ahıska Türkü, Kürt ve Hemşinli sürülmüştü. Bunların içinde Ahıska Türklerinin sayısı yaklaşık 96.000 kişiydi. Sürülen Ahıska Türklerinin 55.000'i Özbekistan, 29.500'ü Kazakistan, 11.000'i Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarına dağıtılmıştı (Berdinskih, 2005; Narodı Rossii, 1994, s. 327-328; Bugay, 2022).

Pek çoğunda oturmaya dahi yer kalmayacak derecede insanla doldurulan vagonlar dışarıdan mühürlenmiş ve en az üç-dört hafta sürecek olan yolculuğa çıkarılmıştır. Bununla birlikte toplam insan kaybının binlerce kişiden az olmadığı ve 1944'te sürülenlerin yarısına yakınının hayatını kaybettiği genel olarak kabul edilmektedir (Hayali, 2006; Bugay, 2022). Günlerce yiyecek ve su verilmeyen, cesetlerin dışarı çıkarılmasına müsaade edilmeyen ve hiçbir tıbbî yardımın söz konusu olmadığı bu ölüm yolculuğu sırasında açlık, susuzluk, hastalık, bitkinlik ve havasızlıktan on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Tablo 1. *İncelenen arşiv belgeleri ışığında sürgüne tabi tutulan halklar, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısal verileri*

(Rusya Federasyonu Devlet Arşivi: F. R-9401. OP. 2. D. 3 7. s. 62-63, F.R-9479. D. 154. s. 1-4)

<i>No</i>	<i>Halklar</i>	<i>Sürgün edilen kişi sayısı</i>	<i>Yolda ölenlerin sayısı</i>	<i>İlk altı ayda ölen kişi sayısı</i>
1.	<i>Kırım Türkleri</i>	<i>183.155 kişi</i>	<i>76.925 kişi</i>	<i>16.052 kişi</i>
2.	<i>Ahıska Türkleri</i>	<i>115.500 kişi</i>	<i>51.090 kişi</i>	<i>15.000 kişi</i>

² NKVD veya İçişleri Halk Komiserliği, Sovyetler Birliği'nin çeşitli sorunlarını idare eden bir devlet birimidir.

İki halk da istisnasız bir şekilde sürgün edilmişti. Kızıl Ordu saflarında Kırım Tatar Türklerinden 35.000 kişi, Ahıska Türklerinden de 20.000 kişi savaşmaktaydı. Komünist Partisi mensupları dahi sürülenler arasındaydı. Kızıl Ordu saflarında cephede bulunan Kırım Tatar askerleri ise her şeyden habersiz savaşmaya devam etmiş, savaş biter bitmez de Kırım Türklerinden 3550 kişi Sovyet Birliği'nin çeşitli yüksek madalya ve nişanlarıyla ödüllendirilmişti (Kurtseitov, 2024). Eldeki bilgilere göre Büyük Ana Vatan Savaşı'nda savaşan Ahıska Türklerinin sayısı 20 binden fazla değildi. Ahıska Türklerinden 12 asker, "Sovyet Kahramanı" ünvanını almış, üç kişi ise "Şan Nişanı" ile diğerleri ise çeşitli nişanlarla ödüllendirilmişti, ancak buna rağmen bu kahramanlar da cepheden dönünce sürgüne tabi tutulmuşlardır (Bugay, 2022, s. 16). 1944'te kendilerince haklı gördükleri toplu sürgün operasyonu Stalin tarafından hazırlanmıştı. Halk sürgün edildiği yerlerde yiyecek bir ekmekten bile mahrum olarak yurtsuz, işsiz ve sefil şartlarda yaşamaya mecbur bırakılmıştı.

Savaştan dönen Kırım ve Ahıska Türkü askerleri de sürgün bölgelerine yerleştirilen ailelerinin yanına gönderilmiştir (Kurtseitov, 2024; Bugay, 2022). Orta Asya'ya sürülen iki kardeş halk, buranın ucuz çalışma iş gücü açığını kapatmıştır. Böylece o bölgelerin sanayisi, ziraatı ve üretimi hızlı bir gelişme göstermiştir (Hayali, 2008).

Bu "çetin yolculuktan" hiçbir şey anlamayan tehcir edilen halkı ise geldikleri istasyonlarda yerel halk karşılamıştır. O bölgenin yerlilerine, "halk düşmanı" ilan edilen bir milletin getirileceği daha önceden söylenmişti.

Kırım ve Ahıska Türkleri, yerleştirildikleri yerlerde, Özbek ve Kazakistan köylerinde çok katı bir rejim altında yaşıyorlardı. Baskı rejimi altında yaşayan bu insanlar, haklarının ihlal edildiğini her dakika görebiliyordu. Haklarının ihlali, Kırım Türk gençlerinin eğitim alma hakkından mahrum edilmesiyle başlar. Hâlbuki bu durum, "sürgün yerlerinde barınma ve eğitim alma hakları" kararnamesinde verilmiştir (Berdinskih, 2005; Narodı Rossii, 1994).

Adı geçen kararnameye göre buraya sürgün edilen Kırım ve Ahıska Türklerine devlet tarafından kalacakları yer, inşaat malzemesi, gıda vb. ihtiyaçları temin edilerek maddi destek sağlanacaktı (Hayali, 2008).

Devlet, halkın kendi vatanlarında bu olanakları kaybettiği için aynı olanakları tekrar sağlamaya karar vermişti. Sürgünün gerçekleştiği yerde halk; maddi destekten ve bir lokma ekmekten bile mahrum bırakılmıştı. Bazı durumlarda ise bu durum dönemin hükümeti tarafından bilerek yapılmıştı.

İnsani yardımlardan nadiren faydalanılmış olursa da halkın büyük kısmı, (kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, engelliler, zayıf düşenler ve moral çöküntüsü yaşayan birçok insan) ruhi bir çöküntüye girmiş ve tifo, sıtma, dizanteri, hepatit gibi salgın hastalıklardan vefat etmiştir.

Stalin'e rapor veren sorumlu kişiler, Kırım ve Ahıska Türklerinin iskân edilmelerinde farklı acil ihtiyaçlara cevap verildiğini yazıyorlardı (Polyan, 2005). O esnada ise Kırım Türklerine ve daha sonra Ahıskalılara kümesler, ahırlar, kapı ve pencereleri olmayan barınaklar, yer altına yapılan odalar, toprak damlar veya ıssız yerlerde yer verilmişti. Kırımlılar burada soba ve odun gibi ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde olumsuz koşullar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmış, Mayıs ayında havaların ısınmasıyla çadır ve derme çatma yapılar kurarak barınma sorunlarına çözüm bulmaya çalışmışlardır.

Bu dönemde dinin yeniden canlanması, bu "özel yerleşimciler" için hayatta kalma araçlarından biri hâline gelmişti. Sovyet hükümeti vatandaşlarının dinî görüşlerini bastırılmış, bunların yerine ateist inançları koymuş, ideolojik propaganda yürütmüş, dinî "gericilik"le mücadele etmek için Komsomol³ ve komünist hücreler meydana getirmişti. Ancak buna rağmen insanlar gizliden de olsa inançlarını

³ Komsomol, Genç Komünistler Birliği'nin kısaltması olup Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik yapılanmasıdır.

korumaya çalışmışlardır, çünkü dinî inanç zor yaşam koşullarında onlara umut ve inanç veriyordu. Bunlar birlikte bu zor dönemde iki Müslüman halk için din asırlardır süregelen gelenek ve göreneklerin de koruyucusuydu. Bu zaman zarfında Kırım Türk kadınları ana dillerini korumuş, örf ve âdetlerine sahip çıkmışlardır. Ailenin geçimi, çocukların büyümesi ve eğitimi, II. Dünya Savaşı'nda eşini kaybeden kadınların omuzlarına binmiştir. “Özel yerleşimciler”, hukuki olarak ülke vatandaşlığı statüsünü korumalarına rağmen devlet tarafından kendileri için belirlenen ikamet bölgelerinden ayrılmalarına izin verilmemiştir. Bu durum ise aile üyeleri ve akrabalar arasındaki karşılıklı desteğe dayalı sosyal yapıyı olumsuz etkilemiştir. Sürgün sürecinde birçok aile dağılmıştır. Kırım Tatarları ve Ahıska Türkleri giderek daha fazla bütünleşmekte, sosyal işlevleri ve ekonomik imkânları kısıtlı olan “özel yerleşim” rejimi altındaki aileler, toplum içinde dayanışma göstererek bireyin entelektüel ve manevi yozlaşmasını önleyen temel yapı taşı oluşturmuştur. Aynı zamanda bu aile yapısı, halkın millî kültürünün ve kimliğinin tamamen yok edilmesini amaçlayan devlet politikasına karşı direnç gösteren en önemli toplumsal birim olarak işlev görmüştür. Bu dönemde, sınır dışı edilen halk toplulukları içinde etnik evliliklerin tercih edilmesi, halkın kimliğini koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, bu uygulamanın, SSCB'nin etnik gruplar arası topluma yönelik asimilasyon politikalarına karşı bir direnç mekanizması olarak işlev gördüğü vurgulanmalıdır.

Ahıska ve Kırım Türkleri “yasaklı” bir halk statüsünde değerlendirilmiştir. Bu iki halk böyle bir rejim altında 1956 yılına kadar kalmıştır. Kırım Tatarları gibi Ahıska Türklerinin de “özel yerleşimci” statüsü 1956 yılında kaldırılmış, ancak ana vatanlarına geri dönmelerine izin verilmemiştir. Fakat bu kararnamede bu iki halkla ilgili şöyle bir istisnai durum olmuştur. 28 Nisan 1956 tarihli SSCB Yüksek Sovyet Başkanlığı Kararnamesinin 2. Maddesinde “Sovyetler Birliği vatandaşları olan Kırım Tatarları, Balkarlar, Türkler, Büyük Ana Vatan Savaşı sırasında göç ettirilen Kürtler ve Hemşinlerin özel yerleşimlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması hakkındaki” yasa çıkmıştı.⁴

Maddi ve ekonomik zorluklar, kitlesel ölümler ve toplumun tamamına yöneltilen haksız “halk düşmanı” (враг народа) suçlamaları, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının ulusal kültürünü derinden etkilemiş ve çöküş sürecini hızlandırmıştır. Bunun yanı sıra, sürgün edilen halkların siyasi, sosyal ve medeni hakları ihlal edilmiştir. Bu durum, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları millî hareketinin sosyo-politik gücünün yeniden canlanmasında tetikleyici bir etken olmuş; söz konusu hareket, temel hakların iadesi, halkın maruz kaldığı suçlamaların ortadan kaldırılması ve nihayetinde ana vatanlarına dönüş sürecinin sağlanmasını amaçlamıştır. 1956 yılında Kırım Tatar Millî Hareketi gizli teşkilatı kurulur. Amacı ise ana vatanları olan Kırım'a dönme hayalini gerçekleştirmektir. Bu noktadan itibaren Kırım Tatar Ulusal Hareketi, kitlesel katılım, örgütlenme, radikal eğilimler ve belirgin bir siyasi yönelim ile karakterize edilen bir süreç içinde etkinlik ve bütünleşme kazanmaktadır. Hareket, gelişimi boyunca çeşitli aşamalardan geçmiştir: 1956-1964 yılları arasında oluşum süreci, 1964-1969 yılları arasında en yoğun faaliyet dönemi, 1970-1985 yılları arasında kriz dönemi, 1985-1991 yılları arasında kısmi hedeflere ulaşma süreci ve 1991'den günümüze kadar süren gerileme aşaması. Her aşamada, hareketin katılımcıları, şiddet içermeyen mücadele koşulları altında ulusal bilinç ve siyasi farkındalık geliştirmiş; yarım yüzyıl boyunca çeşitli mücadele yöntemleri ortaya koymuştur (Guboglo ve Çervonnaya, 1992).

Kırım Tatar Millî hareketinin en aktif üyeleri Kırım Tatar kadınları olmuştur. Erkeklerle birlikte saf tutmuş ve her riske girme cesaretini göstermişlerdir. 1940'lı yıllarda halkın içinde teşekkül eden vatana avdet dalgaları, 1950'lerde organize bir teşkilat şeklini almıştır. Teşkilat, 1960'lı yılların ikinci yarısında hareket boyutları ve faaliyetleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir (Gafarova, 2016).

⁴ Ayrıntılı bilgi için bakınız: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/165836-ukaz-prezidiuma-verhovnogo-soveta-sssr-locale-nil-135-142-o-snyatii-ogranicheniy-po-spetsposeleniyu-s-krymskih-tatar-balkartsev-turok-grazhdan-sssr-kurdov-hemshinov-i-chlenov-ih-semey-vyselennyh-v-period-velikoy-otechestvennoy-vovny-28-aprelya-1956-g>, Erişim Tarihi: 24.02.2024.

Kırım Tatar halkı hem siyasi harekette yer almış hem de aile yapılarına sahip çıkmıştır. Bunlar adlarını tarih sayfalarına yazdırmayı başarmıştır: Ceppar Akim, Bekir Osmanov, Mustafa Abdulcemil Kırimoğlu, Ayşe Seitmurat, Sabriye Seut ve adlarını yazmadığımız daha niceleri (Özcan, 2010, s. 193-194). Millî Hareketin sonuçlarından birisi de Kırım Tatarlarının ana vatanlarına dönüşlerini oluşturmaktadır. Kırım Türklerinin Kırım'a dönüş süreci 1980'lerin sonlarında başlar. Bu zor yıllarda da halk bütün gücünü toplamaya muvaffak olmuştur.

Böylece "Kırım Tatar Millî Hareketi Teşkilatı" (KTMHT) resmen teşekkül ederek Kırım'a dönmüş ve dönmekte olan Kırım Tatarlarının bu cereyanı tamamen KTMHT tarafından yönlendirilecek ve idare edilecekti. Millî Hareket'in asli faaliyet sahası ve idari merkezi de artık sürgün bölgelerinden Kırım'a taşınmaktaydı.

1989-1991 yıllarında Kırım Tatarlarının Kırım'a dönüş hareketi önceki yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde artmıştır. Kırım Tatarlarının Kırım'a kitlesel dönüşü, 11 Temmuz 1990 tarih ve 666 sayılı SSCB Bakanlar Kurulunun Kararnamesi ile başlamıştır. Dönenlerin teşkilatlı ve planlı bir şekilde işgal edilen topraklara yerleştirilmesi, mahallî idarenin yıkım dâhil olmak üzere pek çok tedbirlere karşı direnilmesi ve karşılaşmakta oldukları diğer sayısız problemlere nispeten çözümler bulunması hususlarıyla KTMHT ilgilenmekteydi. Bu dönemde dönüşün önündeki en büyük engel iktisadi zorluklardı. Kırım Türklerinin dönüşünü ve mücadelelerini mali açıdan destekleyen bir devlet ya da kurum olmadığından çökmekte olan Sovyetler Birliği'nin büyük bir sarsıntı içindeki ekonomisinden en çok Kırım Tatarları etkilenmiştir. Kırım'da fiyatlar sürekli olarak artarken Özbekistan'da sürgün bulunmuş Kırım Türklerinin satmak istedikleri evlerinin fiyatlarının son derece düşmesi ve Kırım'da onları bekleyen zor şartlar Kırım Türklerini iktisadi açıdan çıkmaza sokmaktaydı. Her açıdan zorluklarla karşılaşmaktalardı. Her şeyden önce Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde düpedüz polisiye tedbirlerle karşılaşıyorlardı, yurtlarına sokulmuyorlardı. Bu polisiye tedbirleri fiilen kırıldıktan sonra bu sefer insanlar bütünüyle evsiz, işsiz, açsız, elektriksiz, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yoksun olarak perişan bir hâle gelmişti. Tabii ki hiçbirinin sürgündeysen terk etmek zorunda kaldığı evine dönmesi söz konusu değildi. Çünkü onun evinde artık Rus uyruklu biri oturuyordu. Evlerinin bahçelerine bile girmeleri müsaade edilmiyordu. Ama boş buldukları bir yer olunca da planlı ve programlı bir şekilde iskân ettirildiler. Bu yeni yerleşim yerleri zor şartlar altında kurulmuştu. Bazen yıllarca çadırda veya mağara gibi yerlerde yaşamışlardı ki bunlar da özellikle başlangıçta sıklıkla buldozerlerle başlarına yıkırılıyor, kanlı mücadeleler oluyordu. Ama bugün son on yıllık süreçte yaklaşık 229.500 Kırım Tatarı, Kırım'a dönmeyi başarmış durumda. Bugünkü duruma bakıldığında bu sayı bile Kırım nüfusunun %12,6'sını oluşturmamaktadır (Pravitelstvo Respubliki Kırım, 2022). Çünkü sürgünden sonra Kırım'a pek çok Rus yerleştirilmişti. Hatta Kırım'a Rus uyruklu vatandaşların yerleştirilme süreci Kırım Tatarlarının Kırım'a sokulmadıkları 90'lı yıllara kadar devam etmiştir. Yani bir yandan Kırım Tatarlarına, "Kırım'a gitmeyin, orada yer yok" denirken diğer taraftan Kırım'a zorla Ruslar yerleştirilmekteydi. Kırım Tatarlarının hepsi Kırım'a dönmek istemekteler. Ana vatanı Kırım'a dönmek istemeyen Kırım Tatarı neredeyse yoktur. Fakat günümüzde özellikle ekonomik, sosyal, idari kaygı ve engeller vatana dönüşün önünde çok büyük sorun teşkil etmektedir.

Sürgünde hayatta kalsalar da Ahıska Türklerinin çilesi hiç bitmemişti. Sovyetler Birliği Ahıska Türklerine bir kimlik bile vermedi. Ahıskalılardan bu çileye maruz kalanlardan başlıcaları Enver Odabaşev, E. İzzetov, M. Niyazov ve İ. Kerimov olarak gösterilebilir. Örneğin KGB'nin tanınmış eylemcilerinden Enver Odabaşev 1971 Ağustos'unda kolektif bir araziye özel mülkiyetine geçirmek suçuyla Bakü'de tutuklanmış ve mahkûm edilerek iki yıl çalışma kampında tutulmuştu. Kampta Sovyetler Birliği hakkında yalanlar yaydığı gerekçesiyle tekrar mahkûm edilmiş, 1974'te serbest bırakılmıştı. Ahıska Türklerinin vatana dönüş hareketinin lideri Enver Odabaşev ve arkadaşları hep birlikte Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne müracaat etmişlerdi (Zeyrek, 2002).

Bu yüzden Kırım ve Ahıska gençleri resmî olarak mal mülk edinememiş, buldukları yeri terk edememiş, çalışma izni alamamışlardı. Bununla birlikte millî kimliklerini korumak adına başka etnik gruplardan kişilerle evlenmemişlerdi. Karşı çıkanlar ise Sibiry'a sürülmüşlerdi. Nihayet acı ve ıstırap dolu geçen 12 yılın sonunda kendilerine beyaz pasaport verilmişti. Bu sayede pasaportuna Azerbaycanlı yazılan 25 bin Ahıska Türkü Azerbaycan'a göç edebilmişti. Diğerlerinin ise başka şehirlere gitmeleri hâlen yasaktı. Hâlbuki o yıl diğer sürgün gruplarına yurtlarına geri dönme hakkı verilmişti. Ahıska Türklerinin çoğu sürgün yerlerinde yaşamaya devam etmişlerdi. 1990 yılında Ahıska Türklerinin Millî Hareketi başka yöntemleri bulmaya çalışmış ve Moskova'da kayıtlı olan "Vatan" adındaki teşkilatı ortaya çıkmıştı. Fakat o tarihten itibaren Ahıska Türklerinin Rusya Federasyonu'nun farklı bölgelerine yerleşmesi ve nüfus kayıtları gibi sorunları ortaya çıkmıştı. Teşkilatın programında Ahıska Türklerinin Gürcistan Cumhuriyetine 1944 yılında sürgün edilen yerlerine dönmeleri esas amacıydı. Fakat bu mesele çeşitli siyasi ve uluslararası tartışma konusu olarak bilinmektedir. Sürgün edilen bu halk genel itibariyle Orta Asya Cumhuriyetleri'nde; özellikle Özbekistan'da ve Rusya Federasyonu'nun muhtelif yerlerine dağılmış şekilde, kısmen de Kuzey Kafkasya'da, özellikle Krasnodar civarında yaşamaktadır. Ahıska Türklerinin kaderi farklı bir şekilde şekillenmiş oldu. Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı günlerde Özbekistan'da etnik çatışmalar başlamış ve ilk kurbanlar yine Ahıska Türkleri olmuştu. Buna örnek olarak, Fergana vadisi bölgesinde 1-5 Haziran 1989 tarihleri arasında çıkan ve yaklaşık yüz bin Ahıska Türkünün Özbekistan'dan göç etmesiyle sonuçlanan olayları gösterebiliriz. Zorunlu göç sonrası, çoğunluğu Özbekistan'ın Fergana Vadisi bölgesinde yaşayan Ahıskalı Türkler, burada 1-5 Haziran 1989 tarihleri arasında yaşanan olaylar sonrası ikinci bir darbe yemiş ve sürgün edildikleri topraklardan da çevre ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Etnik çatışmalarda yüzlerce Ahıska Türkü hunharca katledilmiş, Ahıskalılara ait bin ev ve işyeri yakılmıştır (Bugay, 2022).

Özbekistan hükümetinde pamuk üretimindeki yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen gerginlik, Özbekler arasında Özbekistan'daki Ruslara ve bunun yanı sıra burada yaşamakta olan azınlık gruplara karşı bir harekete ve teşkilatlanmaya yol açmıştı. Provokasyonlar ve kışkırtmalar neticesinde Özbeklerin Ahıska Türklerine yönelik düşmanca tavırları 1989 Mayıs ayında iyice su yüzüne çıkmıştı. Haziran ayında Ahıska Türklerinin yaşadığı Fergana'da olaylar patlak vermiş, Özbekler, Ahıska Türklerine saldırmış, akabinde meydana gelen olaylarda 98 Ahıskalı, 69 Özbek ve 19 Tacik öldürülmüştür. Ahıskalılara ait 753 ev ve 275 araç yakılmıştır. Olaylara müdahale eden güvenlik güçleri bu olayların sonunda 8.970 silah ele geçirmişti (Zeyrek, 2002, s. 872). Fergana olaylarında sadece yukarıda belirtilen milletlerin dışında farklı milletlerden de hayatını kaybedenler olmuştur: "Olayların başından beri 93 kişi hayatını kaybetmiştir. 64 Ahıska Türkü, 17 Özbek, 1 Tacik, diğer milletlerden 3, kimliği belirlenemeyen 8 kişi ölmüştür. Öldürülenlerden 4'ü kadındır. 1009 kişi yaralanmıştır. 483 Türk, 365 Özbek, 16 Tacik, 5 Rus, 3 Tatar, 1 Ermeni, 1 Rum, 145'inin kimliği belirsizdir. 194 asker de yaralananlar arasındadır" (Buntürk, 2005, s. 264-265).

Toplumsal sorunların çözümü sürecinde, Ahıska Türklerinin önemli bir bölümü Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ukrayna'ya göç etmiş, 1944-1950 yıllarında ise kısmen Orta Asya Cumhuriyetlerindeki yerleşim alanlarında ikamet etmeye devam etmiştir. Bu olaylar üzerine Ahıska Türkleri Krasnodar Kray, Kazakistan ve Ukrayna'ya kaçarak canlarını kurtarmışlardır. Göçler sonucunda bugün Azerbaycan'da 135.000, Kazakistan'da 105.000, Kırgızistan'da 35.000, Rusya Federasyonu'nda yetmiş binden fazla Ahıska Türkü yaşamaktadır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren, bu nüfus ağırlıklı olarak Güney Federal Bölgesi'ndeki Krasnodar, Stavropol ve Rostov bölgelerinde kurucu birimlerde yoğunlaşmıştır (Bugay, 2022, s. 576), Ukrayna'da ise yaklaşık 9000 Ahıska Türkünün olduğu tahmin edilmektedir.

1990 yılında, Yusuf Sarvarov'un liderliğinde Moskova'da Tüm Ahıska Türklerinin Birlik Cemiyeti olan "Vatan" kurulmuştur (Bugay, 2022, s. 149). Yusuf Sarvarov, Ahıska Türklerinin tarihi vatanlarına geri dönmelerinin engellenmesini "utanç verici ve anlaşılmaz" olarak nitelendirmektedir. Sarvarov'a göre,

Ahıska Türkleri farklı bölgelere dağılmış, eski SSCB topraklarına yayılmış ve bu topluluklar arasında herhangi bir bağlantı ya da iletişim sağlanamamıştır. Ayrıca, çocukların kendi millî okullarında eğitim alma imkânı bulunmamaktadır (Liçnost, 1994). 1990'lı yılların başında Yusuf Sarvarov, yorulmak bilmeden konferanslar düzenlemekte, çeşitli konferans ve çalıştaylar organize etmekte, basında aktif olarak yer almakta ve uluslararası bağlantılar kurmaktaydı. Kendisi, kurtuluş hareketinin öncüsü olarak anılmakta olup yalnızca Vatan hareketinin aktivistleri tarafından değil, aynı zamanda Rusya'daki diğer ulusal hareketlerin liderleri tarafından da derin bir saygı ile karşılanmaktadır (Bugay, 2022).

“Vatan” adlı teşkilatın temel amacı, 1993-2000 yılları arasında eski özel yerleşimcilerin ihlal edilen haklarının tam anlamıyla iadesini teşvik etmektir. SSCB'deki “perestroyka” sürecinden 1990'lı yılların sonuna kadar, Ahıska Türklerinin hukuki hakları, tarihî vatanlarına dönmek isteyenlerin dönüş süreçlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel yaşamlarının tüm alanlarında gelişiminin sağlanması ve yasal hak ve özgürlüklerinin korunması, teşkilatın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır (Bugay, 2022). Uluslararası Ahıska Türkleri Derneği Merkez Konseyi “Vatan”, Moskova'da bulunarak devlet ve hükümet organları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla temas hâlinde olup, ihlal edilen hakların ve tarihî adaletin yeniden tesisine yönelik hedefledikleri çalışmaları yürütmek zorunda kalmıştır (Bugay, 2022).

Ne var ki toplum içinde belirgin bir bölünme yaşanmıştır. Teşkilat üyelerinin bir kısmı, E. Abasov liderliğinde Gürcü yanlısı yönelimi almıştı, diğer bir kısmı ise Ahıska Türklerinin Türkiye'ye geri gönderilmesi için kontenjan ayrılmasını destekleyerek Y. Sarvarov öncülüğündeki Türkiye yanlısı yönelimin arkasında durmuştu (Bugay, 2022).

Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları sürgün edilen halklar olarak kendi hukuki haklarını talep etmekte. Yıllarca Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun nüfus müdürlüklerinde kimliksiz bir şekilde yaşamışlar. Fakat Kırım Tatarları ana vatanları olan Kırım topraklarına dönmüşler ve *bu yerlerden sürgün edilmişler* diye yavaş yavaş toprak sahibi olma, nüfusa kaydolma, Ukrayna vatandaşlığı alma gibi problemleri çözülmeye başlamıştır. Ahıska Türkleri ise Özbekistan'daki olaylardan uzak durmak için Sovyet Birliği'nin farklı bölgelerine yerleşmeye karar vermişler ve Kırım Tatarları gibi benzer bir destek almamışlardı, çünkü Ukrayna'nın yerli halkı statüsüne sahip değillerdi. Buna rağmen Ahıska Türkleri, Ukrayna bölgelerinde yerleşmişler ve farklı yöntemlerle sorunlarını çözmeye çalışmışlardı.

Ukrayna'da 2022 yılında meydana gelen kriz ve savaş Ahıska Türklerini de doğrudan etkilemiştir. Ahıska Türklerinin en fazla zarar gördüğü yerler çatışmaların en fazla ve en yorgun sürdüğü Donetsk ve Slavyansk'taydı. Donetsk bölgesinde yaşayan toplam iki bine yakın kişiden, çatışmaların başlamasından bugüne kadar, bölgede sadece 40-50 civarında kişi kalmış durumda. Kalanların çoğu da evlerini korumak için kalanlar. Bu insanlar bombalar altında yıkılmış evlerinin bodrumlarında yaşamaktadır. Ahıska Türklerinin yıllarca çektikleri sürgün çilesi son aylarda Ukrayna'daki savaşla daha da arttı. Ukrayna'daki on sekiz bin Ahıska Türkü iç savaş nedeniyle nereye sığınacağını bilemez hâle geldi. Savaş yüzünden üç bin Ahıska Türkü ülkeden kaçarak Türkiye'ye ve akrabalarının bulunduğu ülkelere kaçmaya başladı. Ukrayna'daki 2001 yılı nüfus sayımına göre 9180 Ahıska Türkü kaydedilmiştir. Esas yerleşim yerleri, Ukrayna'nın Güneyi ve Doğu bölgelerindedir: Herson ilçesinde 3795 kadar (%41,3), Donetsk'te – 1910 kişi (%20,8), Nikolayev'de – 759 kişi (%8,3) (Malinovskaya, 2006, s. 5). Ukrayna'ya bağlı Kırım'da, Özbekistan'dan göç eden 1270 Ahıska Türküne de Kırım Tatarları sahip çıkmıştır (Bugay, 2022, s. 872). 2022 yılında Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş sonucunda Ahıska Türkleri Ukrayna'da yaşadıkları yerlerden tamamen göç etmişler ve çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıp yaşamaya devam etmektedir.

Ahıskalılar halen Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Kuzey Kafkasya, ABD ve Türkiye'de yaşamlarını sürdürmeye devam etmekte. Yurtlarına dönmek için mücadele eden Ahıskalılar maalesef sahipsiz kalmış durumdadır. Bugün sayıları 600 bin olarak tahmin

edilen Ahıska Türkleri 1944 sürgünü öncesi ve sonrasında Sovyet zulmünün mağduru olmuşlardı. Bu yüzden “vatansız” kalmışlar, on farklı ülkeye dağılmışlar.

Kırım 2014 yılında Rusya Federasyonu bünyesine girdikten sonra Kırım Tatarları toplumu parçalara bölündü, bir kısmı Ukrayna tarafını desteklemiş ve bir kısmı ise Kırım’ı terk etmiş, ancak büyük çoğunluğu ana vatanları olan Kırım’da kalmayı tercih etmiştir. Fakat bugünlerde de birçok Kırım Tatarı tüm dünyaya (Türkiye, Avrupa ve ABD, Gürcistan, Kazakistan ve diğer ülkeler) dağılmış durumdadır. Bunun sebepleri 2022 yılında Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan seferberlik ve diğer sebepler gösterilebilir.

Kırım ve Ahıska Türkleri tarih boyunca kendi hukuki hakları ve yaşam şartları için mücadele etmişlerdir. Sürgün hayatını yaşamış, aynı çileleri çekmiş ve sonuçlarını hâlâ günümüzde yaşamaktadırlar.

Sonuç

Kafkasya ve Kırım’daki halkların tehcir edilme sebepleri derin tarihsel ve siyasal temellere dayanmakta olup jeopolitik faktörlerle ilişkilidir ve bu nedenle ortak bir nitelik taşımaktadır. Özellikle Müslüman ve Türk kökenli toplulukların bu bölgelerden tehcir edilmeleri, yetkililerin SSCB’nin güneyinde olası bir askerî harekât alanına yönelik hazırlıkları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sürgünün gerçekleştiği yerlerde Kırım ve Ahıska Türkleri birlikte zulüm ve acı dolu günler yaşamışlardır. Sürgün yıllarında Kırım ve Ahıska Türkleri pek çok zorlukla karşılaşmış ve bu durumdan etkilenmişlerdir. Bu ise bu iki halkı birbirine daha çok yakınlaştırmıştır.

Uygulanan bu tehcir bir dizi nedenle bağlantılıydı. Bu nedenlerden biri, SSCB’nin devlet güvenliğiyle yakından ilgiliydi ve bu nedenle 1944-1945 Büyük Ana Vatan Savaşı sırasında Alman işgali altındaki halklar, Sovyet ordusu tarafından kurtarıldıktan sonra devlet tarafından bu halklara karşı bir güven sorunu oluşmuş, bundan dolayı bu insanlar güvenilmez insanlar listesine alınmıştı. Diğer bir neden de SSCB’nin jeopolitik sorunuyla bağlantılıydı. Kırım’daki Kırım Tatarları ve Gürcistan’ın güneydoğu kesimindeki Ahıska Türkleri, Türkiye ile sınırı olan bir bölgede yaşıyorlardı ki bu sınır bölgesi Sovyetler Birliği sınırları için de güvenli olmayan bir yerdi. Bir diğer neden ise Orta Asya Özerk Cumhuriyetleri’nde ulusal ekonomiyi geliştirmeyi amaçlayan ve “özel yerleşimcilerle” ucuz iş gücünü gerektiren Bolşevik hükümetinin ekonomik politikasıydı. Dolayısıyla, SSCB’deki tarihi olaylar her zaman sürgün edilen halkların tarihini etkilemiştir. 1939-1944 yılları arasında halkların tehciri, Sovyetler Birliği’nin totaliter rejiminin tipik planına göre gerçekleşmiş ve devletin vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği eylemler aynı olup özel yerleşimcilerin sürgün yerlerinde katlandıkları zorluklar ortak paralelliklere sahipti. Ancak, 1956’da özel yerleşim yerlerindeki sürgün edilen halklara yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve ardından ana vatanlarına geri dönmeleri hakkındaki kararnamenin ardından, bazı halklara ana vatanlarında yaşama hakkı reddedilmişti. Kırım Tatarları ve Ahıska Türkleri bunlar arasındaydı. Her iki halk için özel yerleşim yerlerinde ikamet etme, 1990’ların başına kadar elli yıl boyunca sürmüştür. Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinin tarihini analiz ederken her iki halkın toplumunda medeni hakları için verilen mücadele, Sovyet döneminden bu yana “halk düşmanı” damgasının kaldırılması ve tarihî ana vatanlarına geri dönme temelinde ulusal bir hareketin yeniden canlandırıldığını göstermektedir. Ancak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tarihi vatanlarına geri dönüş, Kırım Tatarları ve Ahıska Türkleri için farklı şekilde gerçekleşmiştir.

Kırım Tatarlarının millî hareketinin sayısız eyleminden sonra, 28 Kasım 1989’da SSCB Yüksek Kurulu, halkın tam siyasi rehabilitasyonunu, baskıcı ve ayrımcı düzenlemelerin kaldırılmasını ve Kırım Tatar halkının “tarihî ikamet yerlerine dönmesine ve ulusal bütünlüğün yeniden sağlanmasına” yönelik meşru hakkının tanınmasını öngören bir kararı onayladı. 1990’ların başında, Kırım Tatarlarının Kırım’a kitlesel dönüşü başlamıştı. Ahıska Türkleri o dönemde, yani 1989 yılında Özbekistan’daki etnik

çatışmaların kurbanı olmuşlardı. Bu olaylar, Ahıska Türklerinin çoğunun Özbekistan'ı terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştır. Gürcistan'ın güneydoğusunda bulunan tarihî vatanlarına dönüşleri, çeşitli sosyo-politik sorunları da beraberinde getirmiş, bu da Ahıska Türklerinin Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye, ABD gibi ülkelerin çeşitli bölgelerine göç etmelerine yol açmıştır.

Sovyet Birliği tarihinde sadece bu iki halkın Millî Hareket Teşkilatları oluşturulmuş ve esas amaçlarından birisi de ana vatanlarına dönüşleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat jeopolitik sorunlar günümüzde bu iki halkın hayatlarında ve tarihlerinde büyük değişmelerin yaşanmasına neden olmuştur.

Extended Abstract

In the USSR, repressions against ethnic groups — specifically, ethnic deportations — are widely known. In the USSR, repressions against ethnic groups — specifically, ethnic deportations — are well documented. In these cases, the Soviet state targeted large populations representing distinct national and cultural communities. These so-called “punished peoples” became victims of collective repressions, with their deportation functioning effectively as a form of collective exile.

For centuries, Crimea was the homeland of the Crimean Tatars, and the southwestern Georgian region of Ahıska was the homeland of the Ahıska Turks. However, in 1944, both peoples experienced a major historical tragedy. Under the strict rule of Joseph Stalin, all Crimean Tatars and Ahıska Turks were forcibly exiled from their ancestral lands to the steppes of Central Asia and Siberia. During the journey and upon arrival, they suffered catastrophic demographic losses. The Crimean Tatars and Ahıska Turks shared the same tragic fate: hundreds perished during transit in overcrowded freight cars; many more died from disease, epidemics, and famine that struck the exiled populations.

These exiles were rooted in Stalin's totalitarian regime. The political and economic development of the Soviet republics in the prewar years was marked by complexity and contradiction. Among local populations, efforts to preserve ethnic and religious identity fueled traditionalist and nationalist currents. In some segments, this resistance took anti-Soviet forms, particularly during World War II. The Soviet government exploited these sentiments to justify repression, portraying exile as a means to address perceived ethnopolitical threats. The exile of predominantly Muslim and Turkic peoples from the Caucasus and Crimea was partly justified by Soviet fears of border instability with Turkey. These forced exiles became part of the broader Soviet policy of resettling millions of citizens based on social or national categories, serving both political and economic objectives.

In the special settlement zones, the Crimean Tatars and Ahıska Turks endured harsh conditions together, supporting each other over five decades. Classified as “special settlers,” they were deprived of many civil rights and were required to report regularly to special commandant offices. The harshest deportations and restrictions occurred during the wartime period.

After Stalin's death and the political shift in the Soviet Union, a 1956 decree was issued rehabilitating many exiled peoples and granting them permission to return to their homelands. However, the Crimean Tatars and Ahıska Turks were explicitly denied this right. This denial sparked national movements among both groups, whose primary goal was the restoration of civil rights and the right to return. Letters to government bodies and waves of protest eventually had some positive effects. In 1987, the Soviet state officially dropped the sweeping accusation of treason against both peoples, opening the way home.

The mass, largely spontaneous return of the Crimean Tatars to Crimea took place under extremely difficult conditions, with great material losses, and coincided with the collapse of the Soviet Union. Despite these hardships, the Crimean Tatars successfully reestablished themselves in their homeland. Today, they live in Crimea under the jurisdiction of the Russian Federation, while remaining politically

dependent on Russia. Nevertheless, since their return, the Crimean Tatars have achieved legal recognition as the indigenous people of Crimea. There are now national television channels in the Crimean Tatar language, as well as journals, newspapers, national schools, and kindergartens. The Crimean Tatar language is one of the three official state languages of the Republic of Crimea.

In contrast, the Ahıska Turks, who had been living in Uzbekistan's Fergana Valley during the final years of the Soviet Union, were subjected to brutal interethnic violence in 1989. After this tragedy, the Ahıska Turkish population was forced to emigrate entirely to various regions of the Russian Federation, Azerbaijan, and Kazakhstan. Since the 2000s, many Ahıska Turks have migrated to Turkey, where they have been granted Turkish citizenship. Today, the Ahıska Turks live in dispersed communities across different parts of the world, but they have not succeeded in establishing their own national or administrative structures. Unlike the Crimean Tatars, they have not consolidated in their ancestral homeland of Ahıska, thereby facing the erosion of their identity, culture, and language. While maintaining some cultural values within family and community life, the Ahıska Turks have largely assimilated into their surrounding environments.

Thus, the consequences of the forced exile of the Crimean Tatars and Ahıska Turks have had a deeply tragic impact on their historical development, literature, language, and, most critically, on the demographic survival of their peoples. Fifty years of separation from their homelands led to stagnation in their national languages, literature, and educational development.

The aim of this study is to draw parallels between the historical experiences of these two exiled peoples from a historical and sociological perspective, identifying both points of convergence and divergence in the histories of the Crimean Tatars and Ahıska Turks.

In some parts of the study, the term Crimean Turks is used interchangeably with Crimean Tatars. Both terms refer to the same group and are treated as synonyms. In this context, the term Crimean Tatars is the standard designation commonly used in Russian.

Kaynakça / References / Литература

- Aydınğün, A. ve Aydınğün, İ. (2014). *Ahıska Türkleri: Ulusötesi bir topluluk – ulusötesi aileler*. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınevi.
- Bekirova, G. (2004). *Krımşkotatarskaya problema v SSSR (1944-1991)*, (SSBF Kırım Tatarlarının Sorunları), Dola, Simferopol.
- Bekirova, G. (2008). *Krımşkiye tatarı. 1941-1991 (Opıt politiçeskoy istorii)*, Tezis, Simferopol.
- Berdinskih, V. (2005). *Spetspereselenı: Politiçeskaya ssılka narodov Sovetskoy Rossii*, Moskva.
- Bugay, N. (2004). *Deportatsiya narodov/Voyna i obşestvo, 1941-1945*, II. cilt, Moskva.
- Bugay, N. ve Mamayev, M. (2009) *Turki-meshetintı: Gruzıya, Uzbekistan, Rossiya, ABD*, MSNK-press, Moskva.
- Bugay, N. (2022). *Turki-meshketintı v Rossii: Vibor puti, perspektiva (1990-e – naçalo 2020-h godov). Istoriya v dokumentah*. Filin, Moskva.
- Büntürk, S. (2005). *20. Yüzyılda Ahıska Türkleri* [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Gafarova, R. (2016) *Türk Dünyasında Kırım Tatar Türk Kadınlarının Sosyal ve Siyasi Hayatımızda Oynadıkları Rol*. Türk Dünyasında Kadın Algısı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları Yayın No: 0017, Manisa, 819-827.

- Guboglo M. N., Chervonnaya S. M. (1992). *Krımskotatarskoe natsional'noe dvijenie. V 3-h tomah. M.: RAN, Tsentr po izuçeniyu mejkonfessional'nih otnoşeniy, Institut etnologii i antropologii im. N. N. Mikluho-Maklaya, T. 1.*
- Hayali R. I. (2006) *Spektingent: krymskij narod v usloviyah transformacii sovetskoj etnopolitiki (1944-1967 gg.)*. Simferopol, Dolya.
- Hayali, R.I. (2008). *Očerki istorii obşchestvenno-politicheskoj i kul'turnoj žizni krymskih tatar v XX veke*. Simferopol. İzdatelstvo «Dolya».
- İsakiyeva, Z.S. (2021). K voprosu o deportatsii narodov SSSR v godı Velikoy Oteçestvennoy Voyni. *Mejdunarodny nauçno-issledovatel'skiy jurnal* № 7 (109) Chast 4 İyul. 172-177.
- Kurtseitov, R.D. (2024). *Krymskiye tatarı v Velikoj Oteçestvennoy voyne 1941–1945 gg.: podvig, otrajennij v nagradnih dokumentah. Dolgoe vozvraşeniye na rodinu. V dvuh çastyah*. Simferopol: GAU RK «Mediasentr im. I. Gasprinskogo».
- Liçnost. (1994). Vişel iz podpolya. *Narod*. № 2 (6) Fevral, 1994 g. S. 1.
- Malinovskaya, E. (2006). *Turki-meshetintsı v Ukraine: Etnosotsiologičeskiy oçerk*, Geneza, Kiev.
- Muhlis Ugli, M. (2014). *Mı – turki iz Ahaltsihe [Tekst]: kultura, tradicii, vospominaniya oçevidec: pravovoe polojenije turok-meshetincev*. Rostov-na-Donu: Altair.
- Fajzrahmanov, A.Sh. (2009). *Musulmane v SSSR: Uchebno-metodiçeskiye i nauchnye materialy dlya sostavleniya uchebnyh posobij, kursov lekcij, hrestomatij, a takzhe nauchno-issledovatel'skoj raboty studentov*. Kazan: İzdatelstvo DUM RT.
- Narodı Rossii (1994). *Ensiklopediya, bolşaya rossiyskaya entsiklopediya*. Moskva.
- Nekriç, A. (1978). *Nakazannye narody*. Nyu-Jork.
- Özcan, K. (2010). *Kırım dramı, Kırım Türklerinin varoluş mücadelesi*, Babıali Yay., Birinci Baskı.
- Pobol, N.M. ve Polyani, P. M. (2005). *Stalinskiye deportatsii. 1928–1953* Moskva: MFD: Materik. 2005.
- Pravitelstvo Respubliki Kırım. (09.02.2022). *Mı – Kırımçane*. <https://pervmo.rk.gov.ru/structure/85d8ceb0-93f3-4c14-beb6-b7b197ec65ac>
- Rusya Federasyonu Devlet Arşivi: F. R-9401. OP. 2. D. 3 7, F.R-9479. D. 154.
- Sabançiev. H. M. A. (2013). Deportatsiya narodov Severnogo Kavkaza v 40-h gg. XX v. *Voprosı İstorii* № 11. Moskva.
- Sinistin, F. L. (2011). Deportatsii narodov kak faktor destabilizatsii etnicheskoj situatsii v Povoljskom, Kavkazskom i Kırımskom regionah SSSR (1941–1944 gg.) *İnformatsionaya bezopastnost regionov*. № 2 (9) 137-143. Zemskov, V. (2005). *Spetsposełentsı v SSSR, 1930-1960*. Moskva. Nauka.
- Zeyrek Y. (2002). *Ahıska ve Ahıska Türkleri*, Türkler, 20 cilt, 871-894, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

Etik Kurul Kararları / Ethics Committee Decisions / Решения этического комитета

Bu çalışma için etik kurul belgesi gerekmemektedir.

Ethics committee approval is not required for this study.

Для проведения данного исследования не требуется сертификат комитета по этике.

Yayın Etięi Beyanı / Publication Ethics Statement / Заявление о публикационной этике

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Arařtırma ve Yayın Etięi Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuřtur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Arařtırma ve Yayın Etięine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbirini gerçekleştirilmemiřtir. Bu arařtırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuř; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıřtır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına deęerlendirme için gönderilmemiřtir.

All the rules specified in the “Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive” have been complied with in the whole process from the planning of this article to its implementation, from data collection to data analysis. None of the actions specified under the title of “Actions Contrary to Scientific Research and Publication Ethics”, which is the second part of the directive, were not carried out. During the writing process of this research, scientific, ethical and citation rules were followed; No falsification was made on the collected data. This work has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium.

На протяжении всего процесса от планирования до реализации, от сбора данных до анализа этой статьи, были соблюдены все правила, указанные в «Директиве по научным исследованиям и этике публикаций в высших учебных заведениях». Ни одно из действий, указанных во втором разделе директивы «Действия, противоречащие научной исследовательской и публикационной этике», не было совершено. В процессе написания данного исследования соблюдались научные, этические нормы и правила цитирования; фальсификация собранных данных не проводилась. Данное исследование не было направлено для оценки в другие академические издания.